

Руслан Шевченко

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В МРСР У 1940–1941 та 1944–1964 РР.

Ruslan Shevchenko

MAIN TRENDS OF PERSONNEL POLICY IN THE MRSS IN 1940–1941 AND 1944–1964

Кадрова політика була одним із ключових напрямів діяльності партійних органів у всіх республіках СРСР. Вона мала на меті формування на місцях шару підготовлених управлінців з місцевих кадрів, які були б душою і тілом віддані комуністичній партії та ідеалам комунізму, просували в республіках її цілі та завдання, суворо виконували всі приписи керівництва ЦК ВКП(б) / КПРС, контролювали процес його виконання та контролювали правильний вибір кадрів. У Молдові партійні органи включали республіканське партійне керівництво, повітові (1940–1947) і окружні (1952–1953) структури, районні та первинні парторганізації. У статті використано історико-системний, історико-порівняльний, нарративний методи.

Ключові слова: партія, кадри, управління, структури, підбір, висування, переміщення, резерв.

Personnel policy was one of the key areas of activity of party bodies in all republics of the USSR. It aimed to form a layer of trained managers from among local cadres who would be devoted to the Communist Party and the ideals of communism, promote its goals and objectives in the republics, strictly carry out all the instructions of the leadership of the Central Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) / CPSU, control the process of its implementation and control the process of its implementation. correct selection of personnel. In Moldova, party bodies included the republican party leadership, county (1940–1947) and district (1952–1953) structures, district and primary party organizations. The article uses historical-systemic, historical-comparative, and narrative methods.

Keywords: party, personnel, management, structures, selection, suspension, displacement, reserve.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що після радянських часів кадровій політиці КПРС у Молдові практично не приділялося уваги. Усі основні роботи з цієї тематики вийшли ще в період СРСР (Постовой, 1964; Біблейшвілі & Бардаш, 1976; Корнован, 1968), і показували всі аспекти діяльності Компартії, зокрема кадрове питання, здебільшого з позитивного боку. Після 1991 р. на цю тематику вийшло лише кілька публікацій, що належать автору цього тексту (Şevcenco, 2022; Şevcenco, 2024), проте вони стосуються лише сталінського періоду історії сучасної Молдови. У цій статті ми маємо намір узагальнити не лише сталінський, а й хрущовський етапи кадрової політики та показати їх основні подібності та відмінності.

Кадрова політика була одним із ключових напрямів партійної роботи в МРСР. Вона мала на меті формування шару відданих справі комунізму «національних кадрів», місцевої керівної еліти. Її представники потім розподілялися на всі ділянки

господарського та культурного будівництва та під суворим контролем Москви виконували розпорядження партійного керівництва ВКП(б) / КПРС (Şevcenco, 2024).

Її безпосереднім провідником на місцях було республіканське партійне керівництво, повітові, міські та районні партійні структури та первинні парторганізації, що їм підпорядковувалися, в організаціях і на підприємствах. Вони мали контролювати процес правильного виконання рішень Москви і відповідати за якісний добір кадрів.

Після захоплення Молдови радянською армією партійне керівництво республіки було призначене Бюро ЦК КП(б)У та аж до 14. 08. 40 р. підкорялося Києву (Постановление политбюро..., 1940, арк. 10). Кількість комуністів у КП(б)М спочатку зменшилася, порівняно з Молдавським ОК КП(б)У – 6875 і 4223, оскільки більшість вирішила залишитися в Україні, і перевищувала останню лише за кількістю взятих

на тимчасовий облік (4771) (Moraru, 1995, с. 322, 330). Основну частину комуністів становили особи, направлені в республіку з інших регіонів СРСР і «успадковані» від МАРСР (Постановление политбюро..., 1940, Арк. 13–15). Проте власну кадрову політику керівництво компартії республіки виробити не встигло, зважаючи на початок війни.

У перші роки після війни над усіма ними в Литві, Латвії, Естонії та Молдові було також встановлено контроль спеціально створеними Бюро ЦК ВКП(б). До завдань цих бюро входило зміцнення керівних кадрів центральних та місцевих апаратів партійних та державних органів, боротьба з «буржуазними націоналістами» та іншими антирадянськими елементами, керівництво відновленням економіки, організація ідеологічної роботи серед населення та «більшовицьке виховання» партійних та радянських кадрів (Болдовський & Пивоваров, 2022; Таннберг, 2010).

Проте навіть за всієї централізації влади, яка існувала в сталінський період, Москва не збиралася постійно безпосередньо керувати республіканськими владними структурами. Місцеві партійні керівники теж мали виявляти ініціативу та готувати молоді кадри. З цією метою в 1945 р. у Кишиневі було створено Республіканську партійну школу при ЦК КП(б)М. Тут вивчали марксистсько-ленінську теорію, економіку та технологію промислового й сільськогосподарського виробництва, партійне та радянське будівництво. При школі функціонували постійні курси підготовки та перепідготовки кадрів, з 1947 р. – заочне відділення Вищої партійної школи при ЦК ВКП(б). Співробітники школи вели і наукові дослідження (Тимуш, 1984, с. 174). Випускники партійних шкіл прямували на роботу до партійних та радянських органів, ідеологічних установ та різних організацій, де за ними встановлювався контроль профільного відділу ЦК КП(б)М. Незважаючи на численні реформи партійного і державного апарату, ця схема працювала і через десятиліття, у 1970–1980-ті рр.

Основними джерелами поповнення кадрового резерву, крім партійних шкіл, були партійні, комсомольські, профспілкові активісти, передовики виробництва, авторитетні лідери колективів, яких прагнули залучати до партії, щоб остання знала у всіх деталях існуючі там настрої та й могла їх спрямовувати у потрібне русло. На різних спеціалізованих курсах проводилася підготовка та перепідготовка кадрів. Створювався

стратегічний резерв кадрів, який використовувався в процесі заміщення звільнених посад профільними відділами ЦК, міськкомів, райкомів партії (Тарасова, 2010).

Чисельність республіканської партійної номенклатури в сталінські роки змінювалася несуттєво. Так, на 1 січня 1947 р. вона виросла на 64 особи і склала 2181 осіб, але 96 посад залишалися вакантними (Şevcenco, 2024, с. 130). Корінне населення республіки, молдавани, так само слабо були представлені в її складі – 285 осіб (13,7%). Відповідно, українців виявилось 449 (21,5%), євреїв – 118 (5,6%), а найбільше – росіян – 1143 (54,7%). Керівництво республіки вважало таку кількість молдаван «вкрай недостатнім» і визнавало, що підготовці національних кадрів не приділено необхідної уваги (Şevcenco, 2024, с. 130).

Якщо номенклатура зразка 1944 р. являла собою набір багато в чому випадкових, ще недосвідчених функціонерів, то до 1947 р. її становище істотно покращилося. Тепер до Молдови прибували здебільшого діячі, які мали відносно великий партійний досвід, хоча у своїй більшості ще не знали специфіки того краю, де їм тепер доведеться працювати. Однак майже половина з них – 111 осіб (49,77%) – практично не мала досвіду керівної роботи та обіймала керівні посади лише до 2 років. 89 (39,91%) мали досвід керівництва терміном до 5 років, а по-справжньому досвідчених, які перебували на начальницьких посадах понад 5 років, було лише 23 особи (10,31%) (Şevcenco, 2024, с. 130–131).

З метою скорочення бюрократичного апарату та підвищення ефективності роботи партфункціонерів, що залишилися, у 1947 р. чисельність номенклатури ЦК, міськкомів і райкомів партії, було різко зменшено. Кількість представників номенклатури ЦК скоротилося з 2181 до 1598 осіб, міськкомів – з 1460 до 1378, райкомів – з 15962 до 13521 (Şevcenco, 2024, с. 131).

Проте спроба скоротити кількість представників номенклатури ЦК провалилася. Керівництво республіки наполегливо домагалось збільшення штатів, пояснюючи це ускладненням завдань: підготовкою і здійсненням колективізації, індустріалізації, необхідністю боротьби із зростаючими антирадянськими і антиколгоспними настроями тощо. Як наслідок, вже в 1949 р. кількість представників номенклатури ЦК навіть дещо перевершила «дореформенну» 1946 р. – 2210 осіб. Незважаючи на офіційно декларований

курс на збільшення в її складі кількості молдаван, опір російськомовної частини номенклатури виявився таким запеклим, що Бюро ЦК змушене було йти їм на поступки: у результаті цього молдаван виявилось не набагато більше, ніж у тому ж 1946 р. – лише 399 (18,72%). Натомість у його складі було 1074 росіян (48,59%) та 493 українців (22,30%) (Şevcenco, 2024, с. 131).

Чисельність вищої партійної номенклатури республіки продовжувала зростати й у наступні роки. На початку 1952 р. вона вже становила 2356 осіб, збільшившись за 2 роки на 146 функціонерів. При цьому з 2356 місць 50 були вакантними. Остаточо затверджено було 2269. Лише 11 із них не були членами партії, порівняно з першими роками повоєнної радянської окупації. Це пояснювалося зростанням недовіри влади в останні сталінські роки до осіб, які не були членами правлячої партії, серед яких постійно знаходили безліч прихованих та явних противників режиму (Şevcenco, 2024, с. 131).

Незабаром після зміни керівництва республіки та приходу в липні 1950 р. на посаду першого секретаря ЦК Л. Брежнєва відбувся новий масштабний приплив російськомовних керівників до республіки, що призвів до зменшення кількості молдаван у лавах номенклатури. Загальна кількість членів номенклатури, незважаючи на деякі спроби пригальмувати її зростання (після 1947 р.), постійно продовжувала збільшуватися. Позитивним аспектом у цей період слід вважати істотне зростання рівня освіти кадрів – на початку 1950-их рр. на республіканському рівні більшість вже становили особи з середньою і неповною вищою освітою. Збільшувалася і кількість осіб із досвідом управлінської роботи на різних посадах, що сприяло повільному покращенню соціально-економічної ситуації в республіці. Після смерті Сталіна чисельність республіканської номенклатури було скорочено ЦК КПРС більш ніж удвічі, а в умовах цього зросла чисельність місцевих кадрів. У партапараті були залишені найбільш досвідчені та підготовлені керівники. Відмінність районної номенклатури від республіканської полягала насамперед у нижчому рівні освіти та досвіду роботи посадах. В іншому ця специфіка в цей період проявлялася ще слабко (Şevcenco, 2024, с. 133–134).

На 1 січня 1954 р. в республіканській номенклатурі залишилося всього 1012 посад, із яких вакантними були 23, і затверджених – 977. Кадрові потреби серйозно позначилися на жіночій

частині партапарату – кількість жінок зменшилась до 83 (8,20%), із яких було всього 14 молдаван. Але кількість останніх збільшилася у партапараті – 257 (25,39%). Росіян залишилося на тому ж рівні – 482 (47,62%), українців – 213 (21,04%). Нарешті, політика висунання на посади осіб із вищою освітою дала результати – 295 осіб (29,29%), а з неповною вищою освітою – 314 осіб (31,02%) (Качественный состав руководящих..., 1958, арк. 29).

Потім Хрущов знову почав збільшувати чисельність партапарату, оскільки йому потрібні були партійні працівники в селі, насамперед у МТС. Зробивши ставку на прискорений розвиток сільського господарства, Хрущов вирішив приділяти особливу увагу машинно-тракторним станціям, на яких здійснювалося технічне обслуговування всіх колгоспів. Республіка була поділена на зони МТС, які координували спеціально створені для цього секретарі райкомів із кожної із цих зон. Відповідно, суттєво зросла і кількість апаратників з 1012 до 1588 (ще 40 посад не були заміщені). Позитивним моментом тут виявилось різке зростання кількості жінок – з 83 до 202 (12,72%). Цей курс був притаманний для 1954–1955 рр. Незважаючи на те, що МРСР була сільськогосподарським регіоном, молдаванам, як і раніше, не довіряли ключові посади. Їх кількість у відсотковому співвідношенні суттєво зменшилась на користь українців – 398 (25,06%) та особливо росіян – 743 з 1588 (46,78%). Молдаван було лише 299 (18,82%) (Доклад секретаря ЦК..., 1954, арк. 1).

У 1955 р. неконтрольоване зростання партапарату продовжилося і збільшилося відразу в півтора рази (до 2460 осіб, 26 посад не було заміщено). Про жінок в умовах «боротьби за ціліну», що на той час розгорнулася, знову забули і їх кількість майже не змінилася – 236 (зменшившись у відсотковому відношенні до 9,49%). Ще більше зросла кількість безпартійних – 314 (12,76%), що свідчить про падіння інтересу хрущовського керівництва до обов'язкового просування членів партії на керівні посади. Основний акцент було зроблено на фахівців сільськогосподарського профілю (з 666 національний склад їх істотно змінився на користь молдаван: відсоток росіян помітно впав – 885 (35,97%), залишилася незмінною частка українців – 667, (27,11%), але зросла кількість молдаван – 675 (27,13%). Значного зростання зазнала і партноменклатура республіки. Тепер у її складі вже було 2233 особи (ще 35 місць

були вакантні), хоча 228 із них працювали на посадах, не затверджених вищими органами. Кількість Молдаван – 704 (31,52%), як і раніше, їх було менше, ніж росіян – 841 (37,66%) (Сведения о качественном составе работников, 1956, арк. 1).

У 1956 р. відбувся новий етап, пов'язаний зі скороченням кількості районів і партійного та державного керівництва на місцях, унаслідок чого чисельність партфункціонерів почала швидко зменшуватися. Цей курс реалізовувався в 1956–1959 рр. У 1956 р. було ліквідовано одразу 14 районів разом із місцевими райкомами. Крім того, було, зокрема й радикально, майже втричі скорочено кількість номенклатурників. Тепер у її лавах залишилося лише 822 посади, з яких 19 місць були вакантні, затверджено було лише 791 особу (Сведения о качественном составе..., 1957, арк. 1).

У 1957 р. кількість партфункціонерів продовжувала скорочуватися. Тепер залишилося лише 722 посади, з яких було зайнято лише 700, затверджено було лише 655 осіб. Кадри адаптувалися до чергового етапу реформ, і настала фаза їхньої стабілізації: у 1957 р. змінилося лише 123 особи (17,57%), зокрема 34 молдавани (4,85%) (Сведения о качественном составе..., 1957, арк. 1; Справки, качественный состав..., 1958, арк. 102; Сведения и разработки..., 1959, арк. 107).

У 1958 р. число партноменклатурників скоротилося ще більше – до 649 посад, із яких зайнято було 639, затверджено – лише 627 осіб. Кількість жінок знову помітно зросла до 92 (14,39%), з них лише 14 молдаванок (2,19%), відсоток яких практично не змінився (Сведения и разработки..., 1959, арк. 6).

У 1959 р. кількість партноменклатурників скоротилася до 590 посад, із яких заміщено було 577. Кількість жінок знову скоротилася до 59 (10,00%), з них всього 15 молдаванок (2,54%), відсоток яких, як і раніше, не змінився. Кількість безпартійних номенклатурників дещо збільшилася – до 14 осіб. Відсоток молдаван у середовищі номенклатури продовжував повільно зростати – 210 осіб із 590 (35,59%). Цього разу і за рахунок росіян та українців (Сведения и разработки..., 1960, арк. 48).

За підсумками 1960 р. почалися зворотні процеси. Кількість партноменклатурників уперше за багато років зросла до 698 посад, із яких зайнято було 672, затверджено – 640. Кількість жінок ще більше скоротилася до 58 (8,63%),

з них лише 17 молдаванок (2,52%). Відсоток молдаван у середовищі номенклатури продовжував повільно зростати – 257 осіб із 672 (38,24%). Залишилося 246 росіян (36,60%) та 118 українців (17,55%) (Сведения о качественном составе..., 1960, арк. 1).

Розпочата в 1960–1961 рр. тенденція до збільшення кількості представників партноменклатури ставала дедалі очевиднішою в наступні роки. За підсумками 1962 р. відзначається вже 918 посад, із яких зайнято було 855. Загальне падіння дисципліни, що почалося в перші ж роки правління Хрущова, на початку 1960-их рр. відобразилося і на цей процес: затверджено на посаді було лише 711 із них. Однак оновлення кадрів, яке розпочав новий перший секретар ЦК КПМ І. Бодюл (за 1961 р. змінилося 237 осіб, зокрема 88 молдаван, 89 осіб було підвищено, а всього висунуто було 323, серед них 47 молдаван, 27 знято як таких, що не справилися і скомпрометовані. Серед номенклатури молдаван було – 287 осіб з 855 (33,56%), також залишилося 309 росіян (36,14%) та 202 українців (23,62%). Характерною для цього часу стала поява нових граф у звітності. Тепер враховувалася наявність диплома про закінчення партійної школи (однієї з вищих партійних у Москві, Ленінграді, Києві, Ростові-на-Дону тощо) або республіканської. Вони прирівнювалися до диплома про вищу освіту, але зауважувалися окремо – 205 з 855 (23,97%). Крім того, зважаючи на збережений у досліджуваний період сільськогосподарський профіль республіки, тепер бралася до уваги наявність спеціального сільськогосподарського вищої освіти – 215 з 855 (25,14%) (Сведения о качественном составе..., 1960, арк. 1).

Серйозні кадрові зміни, організовані І. Бодюлом з приходом на посаду першого секретаря ЦК КПМ у 1961 р., надалі в таких масштабах більше не повторювалися (Сведения и разработки..., 1963, арк. 139–140).

Чисельність представників номенклатури ЦК КПМ на початок 1964 р. дещо зросла – з 918 до 945 осіб, зокрема, серед них 311 молдаван та 94 жінок. Бачимо, що кількість молдаван скоротилася з 39% до 34,0%. Це пояснювалося тим, що 20 серпня 1963 р. було затверджено нову номенклатуру посад ЦК КПМ, до якої увійшли посади директорів підприємств, начальників будівельних управлінь, прокурори, народні судді. Серед усіх згаданих керівників молдаван на той час було мало. Вперше цього року почали

підраховувати і кількість фахівців з технічною освітою, яких нерідко поєднували з «аграріями» – 232 (24,55%) (Сведения о сменяемости..., 1963, арк. 2; Материалы по кадрам..., 1963, арк. 1–2).

Відразу після усунення Хрущова (14 жовтня 1964 р.) на пленумі ЦК КПМ 4 грудня 1964 р. було ліквідовано його спроби поділити партію на «промислову» (промислово-виробничі парткоми) та «сільськогосподарську» (територіальні виробничі колгоспно-радгоспні). Натомість було відновлено існуючі до грудня 1962 р. райкоми партії, що об'єднали, як це було й раніше, функції з управління промисловістю та сільським господарством. Причому за сільське господарство відповідав особисто перший секретар райкому. Це одразу додало роботи функціонерам ЦК КПМ, а кількість номенклатури ЦК суттєво збільшилась. Станом на 1 січня 1965 р. число партноменклатурників становило вже 1088 осіб (ще 20 посад залишалися вакантними), затверджено було лише 991 (Сведения о качественном составе..., 1965, арк. 1).

Досліджуваний період характерний тим, що на рівні республіканської номенклатури досить швидко зростала кількість осіб із вищою освітою, та їхня кількість перевищила половину від її загальної. Повністю зникли особи з нижчою освітою. До середини 1950-их рр. здебільшого, за поодинокими винятками, зникала практика вказування, чи функціонери народилися на лівому чи правому берегах Дністра, хоча лівобережці все ще становили значну більшість серед осіб, що народилися в Молдові. Однак зазнала краху спроба залучення жінок, особливо молдаванок, у партійне життя. Незважаючи на всі заяви, які тоді робилися, кількість жінок у партапараті ледве досягла 10%, а молдаванок із них – 2%. Істотно виріс відсоток управлінців із досвідом партійної та державної роботи, тепер республіка мала достатню їх кількість. Дещо повільніше, із коливаннями, зростала також кількість представників корінної національності в партапараті. Однак його національний склад усе ще залишався дуже далеким від аналогічного в республіці, і партапарат, як і раніше, був чужим для молдаван. На початку 1960-их рр. кількість представників партноменклатури в МРСР знову починала зростати, зважаючи на поступове ускладнення функцій партійних працівників і проведеного тоді курсу, спрямованого на фактичний поділ партії на промислову та сільськогосподарську частини. Тепер від партпрацівників, які претендували на високі посади, почали

вимагати дипломи про закінчення однієї з вищих партійних шкіл (чи хоча б республіканської), а особливо цінувався диплом про закінчення Академії Громадських Наук при ЦК КПРС. Також почали високо цінувати наявність вищої освіти сільськогосподарського профілю. Кадрові зміни в 1962 р. поступово закінчилися, але ненадовго: після відходу Хрущова, ліквідації поділу партії на «промислову» та «сільськогосподарську» частини й відновлення колишніх функцій райкомів партії кількість партноменклатурників знову почала зростати. У наступних публікаціях буде розглянуто кадрову політику партійного керівництва МРСР до кінця радянського періоду (серпень 1991 р.).

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Бибилейшвили, Н., & Бардаш, И. (1976). *Рост и организационное укрепление КПМ*. Сборник документов и материалов. Штиинца.

Болдовский, К. А., & Пивоваров, Н. Ю. (2022). Кадровый вопрос в послевоенных прибалтийских республиках: характеристика и решение. *Вестник РУДН*, 21 (20), 190–203 https://journals.rudn.ru/russian-history/article/view/31137/ru_RU.

Доклад секретаря ЦК т. Ткач на республиканском совещании работников высших учебных заведений. (1954). Ф. А-51 «Центральный комитет Коммунистической партии Молдовы» (Оп. 13, Спр. 282, Арк. 53). Національна архівна агенція Міністерства Юстиції Республіки Молдова, Кишинів, Молдова.

Качественный состав руководящих работников номенклатуры ЦК КП (б) Молдавии ГК и РК КПМ (св. форма № 1 на I. IV – I. VII. 1953 г. и I. I. 1954 г.). (1953а). Ф. А-51 «Центральный комитет Коммунистической партии Молдовы» (Оп. 12, Спр. 230, Арк. 38). Національна архівна агенція Міністерства Юстиції Республіки Молдова, Кишинів, Молдова.

Корнован, Д. (1968). *Очерки истории КПМ*. Кишинев: Картя Молдовеняскэ.

Материалы по кадрам к XI съезду Компартии Молдавии. (1963). Ф. А-51 «Центральный комитет Коммунистической партии Молдовы» (Оп. 23, Спр. 168, Арк. 307). Національна архівна агенція Міністерства Юстиції Республіки Молдова, Кишинів, Молдова.

Постановление политбюро ЦК ВКП(б) о создании МССР и Уездных комитетов и постановление политбюро ЦК КП(б)У «Образование в Бессарабии уездных комитетов КП(б)М и исполкомов». (1940). Ф. А-51 «Центральный комитет Коммунистической партии Молдовы» (Оп. 1, Спр. 1, Арк. 18). Національна архівна агенція Міністерства Юстиції Республіки Молдова, Кишинів, Молдова.

Постовой, Е. С. (Ред.). (1964). *Очерки истории Коммунистической партии Молдавии*. Кишинев: Партиздат ЦК КП Молдавии.

Сведения и разработки по кадрам (списки специалистов г. Кишенева, качественный состав, сравнительные данные по номенклатуре ГК, РК и другие материалы по кадрам за 1960 год. (1960). Ф. А-51 «Центральный комитет Коммунистической партии Молдовы» (Оп. 20, Спр. 359, Арк. 109). Національна архівна агенція Міністерства Юстиції Республіки Молдова, Кишинів, Молдова.

Сведения и разработки по кадрам (справки, списки, статотчеты о составе и сменяемости кадров и другие материалы по кадрам за 1959 год. (1959). Ф. А-51 «Центральный комитет Коммунистической партии Молдовы» (Оп. 19, Спр. 294, Арк. 138). Національна архівна агенція Міністерства Юстиції Республіки Молдова, Кишинів, Молдова.

Сведения и разработки по кадрам за 1963 год. (1963). Ф. А-51 «Центральный комитет Коммунистической партии Молдовы» (Оп. 23, Спр. 163, Арк. 243). Національна архівна агенція Міністерства Юстиції Республіки Молдова, Кишинів, Молдова.

Сведения о качественном составе и сменяемости номенклатуры ЦК Компартии Молдавии по состоянию на 1. I. 1965 г. (1965). Ф. А-51 «Центральный комитет Коммунистической партии Молдовы» (Оп. 25, Спр. 143, Арк. 18). Національна архівна агенція Міністерства Юстиції Республіки Молдова, Кишинів, Молдова.

Сведения о качественном составе и сменяемости работников, входящих в номенклатуру ЦК КП Молдавии, горкомов и райкомов партии. (1960). Ф. А-51 «Центральный комитет Коммунистической партии Молдовы» (Оп. 20, Спр. 360, Арк. 17). Національна архівна агенція Міністерства Юстиції Республіки Молдова, Кишинів, Молдова.

Сведения о качественном составе работников номенклатуры ЦК КПМ на 1 января 1956 года. (1956). Ф. А-51 «Центральный комитет Коммунистической партии Молдовы» (Оп. 15, Спр. 305, Арк. 11). Національна архівна агенція Міністерства Юстиції Республіки Молдова, Кишинів, Молдова.

Сведения о качественном составе руководящих работников номенклатуры ЦК КПМ на 1.1.1957 г. (1957). Ф. А-51 «Центральный комитет Коммунистической партии Молдовы» (Оп. 17, Спр. 319, Арк. 11). Національна архівна агенція Міністерства Юстиції Республіки Молдова, Кишинів, Молдова.

Сведения о качественном составе руководящих работников номенклатуры ЦК КПМ на 1. I. 1957 г. (1957). Ф. А-51 «Центральный комитет Коммунистической партии Молдовы» (Оп. 17, Спр. 320, Арк. 22). Національна архівна агенція Міністерства Юстиції Республіки Молдова, Кишинів, Молдова.

Сведения о сменяемости работников, входящих в номенклатуру, горкомов, райкомов и парткомов и ЦК КП Молдавии за 1963 г. (1963). Ф. А-51 «Центральный комитет Коммунистической партии Молдовы» (Оп. 23, Спр. 162, Арк. 52). Національна архівна агенція Міністерства Юстиції Республіки Молдова, Кишинів, Молдова.

Справки, качественный состав, статистические отчеты о составе и сменяемости руководящих работников, сведений о распределении работников из упрздненных районов и другие материалы по кадрам. (1958). Ф. А-51 «Центральный комитет Коммунистической партии Молдовы» (Оп. 18, Спр. 282, Арк. 140). Національна архівна агенція Міністерства Юстиції Республіки Молдова, Кишинів, Молдова.

Таннберг, Т. (2010). *Политика Москвы в республиках Балтии в послевоенные годы (1944–1956). Исследования и документы, История сталинизма*. РОССПЭН.

Тарасова, Н. А. (2010). Формирование резерва кадров в партийных структурах свердловской области в 1970–1990-х гг. *Известия Волгоградского государственного педагогического университета*, 8 (52), 79–82.

Тимуш, А. И. (Ред.). (1984). *Кишинев. Энциклопедия*. Кишинев: Издательство Молдавской Советской Энциклопедии, с. 174.

Moraru, A. (1995). *Istoria românilor*. Chişinău: AIIWA.

Şevcenco, R. (2022). Formation of The Political Elite in the MSSR (1944–1945). *Society and Politics. Universitatea «Vasile Goldiş» (Arad, România) noiembrie*, 16 (20), 51–56.

Şevcenco, R. (2024). Personnel policy in the MSSR in 1944–1953: national and regional specificity. *Простір в історичних дослідженнях*, 4, 129–135.

REFERENCES

Bybileishvili, N., & Bardash, I. (1976). *Rost i organizatsionnoe ukreplenie KPM [Growth and organizational strengthening of KPM]*. Sbornik dokumentov i materialov. Kishinev: Shtiintsa [in Russian].

Boldovskiy, K. A., & Pivovarov, N. Yu. (2022). Kadrovyy vopros v poslevoennykh pribaltiyskikh respublikakh: kharakteristika i reshenie [Personnel issues in the post-war Baltic republics: characteristics and solutions]. *Vestnik RUDN – RUDN University Bulletin*, 21 (20), 190–203 https://journals.rudn.ru/russian-history/article/view/31137/ru_RU [in Russian].

Doklad sekretarya SK t. Tkach na respublikanskom soveshchaniі rabotnikov vysshikh uchebnykh zavedeniy [Report of the Secretary of the Central Committee, Comrade Tkach, at the Republican Conference of Higher Education Institutions]. (1954). F. А-51 «Tsentralnyy komitet Kommunisticheskoy partii Moldovy» (Op. 13, Spr. 282, Ark. 53). Natsionalna arkhivna ahentsiya Ministerstva Yustytisii Respubliki Moldova, Kishiniv, Moldova [in Russian].

Kachestvennyj sostav rukovodjashhijh rabotnikov nomenklatury CK KP (b) Moldavii GK i RK KPM (sv. forma № 1 na I. IV – I. VII. 1953 g. i I. I. 1954 g.) [The qualitative composition of the leading members of the nomenclature of the Central Committee of the Communist Party (b) of Moldova, the Civil Code and the Republic of Kazakhstan of the Communist Party of Moscow (St. Form No. 1 on I. IV – I. VII. 1953 and I. I. 1954)]. (1953a). F. A-51 «Central'nyj komitet Kommunisticheskoj partii Moldovy» (Op. 12, Spr. 230, Ark. 38). Natsionalna arhivna ahentsiya Ministerstva Yustytsii Respubliki Moldova, Kishyniv, Moldova [in Russian].

Kornovan, D. (1968). *Ocherki istorii KPM [Essays on the history of the CPM]*. Kishinev: Kartya Moldovenească [in Russian].

Materialy po kadram k XI syezdu Kompartii Moldavii [Materials on personnel for the XI Congress of the Communist Party of Moldova]. (1963). F. A-51 «Tsentralnyj komitet Kommunisticheskoj partii Moldovy» (Op. 23, Spr. 168, Ark. 307). Natsionalna arhivna ahentsiya Ministerstva Yustytsii Respubliki Moldova, Kishiniv, Moldova [in Russian].

Postanovlenie politbyuro CK VKP(b) o sozdanii MSSR i Uyezdykh komitetov i postanovlenie politbyuro CK KP(b)U «Obrazovanie v Bessarabii uyezdykh komitetov KP(b)M i ispolkomov» [Resolution of the Politburo of the Central Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) on the establishment of the MSSR and District Committees and the Resolution of the Politburo of the Central Committee of the CP(b)U «Establishment of District Committees of the CP(b)M and Executive Committees in Bessarabia»]. (1940). F. A-51 «Tsentralnyj komitet Kommunisticheskoj partii Moldovy» (Op. 1, Spr. 1, Ark. 18). Natsionalna arhivna ahentsiya Ministerstva Yustytsii Respubliki Moldova, Kishiniv, Moldova [in Russian].

Postovoy, E. S. (Ed.). (1964). *Ocherki istorii Kommunisticheskoj partii Moldavii [Essays on the History of the Communist Party of Moldova]*. Kishinev: Partizdat CK KP Moldavii [in Russian].

Svedeniya i razrabotki po kadram (spiski spetsialistov g. Kisheneva, kachestvennyj sostav, sravnitel'nye dannye po nomenklature GK, RK i drugie materialy po kadram za 1960 god) [Information and Developments on Personnel (lists of specialists of Kishinev, qualitative composition, comparative data on the nomenclature of GK, RK, and other personnel materials for 1960)]. (1960). F. A-51 «Tsentralnyj komitet Kommunisticheskoj partii Moldovy» (Op. 20, Spr. 359, Ark. 109). Natsionalna arhivna ahentsiya Ministerstva Yustytsii Respubliki Moldova, Kishiniv, Moldova [in Russian].

Svedeniya i razrabotki po kadram (spravki, spiski, statotchety o sostave i smenyaemosti kadrov i drugie materialy po kadram za 1959 god) [Information and Developments on Personnel (reports, lists, statistical reports on the composition and turnover of personnel, and

other personnel materials for 1959)]. (1959). F. A-51 «Tsentralnyj komitet Kommunisticheskoj partii Moldovy» (Op. 19, Spr. 294, Ark. 138). Natsionalna arhivna ahentsiya Ministerstva Yustytsii Respubliki Moldova, Kishiniv, Moldova [in Russian].

Svedeniya i razrabotki po kadram za 1963 god [Information and Developments on Personnel for 1963]. (1963). F. A-51 «Tsentralnyj komitet Kommunisticheskoj partii Moldovy» (Op. 23, Spr. 163, Ark. 243). Natsionalna arhivna ahentsiya Ministerstva Yustytsii Respubliki Moldova, Kishiniv, Moldova [in Russian].

Svedeniya o kachestvennom sostave i smenyaemosti nomenklatury CK Kompartii Moldavii po sostoyaniyu na 1.1.1965 g. [Information on the Qualitative Composition and Turnover of the Nomenclature of the Central Committee of the Communist Party of Moldova as of 1 January 1965]. (1965). F. A-51 «Tsentralnyj komitet Kommunisticheskoj partii Moldovy» (Op. 25, Spr. 143, Ark. 18). Natsionalna arhivna ahentsiya Ministerstva Yustytsii Respubliki Moldova, Kishiniv, Moldova [in Russian].

Svedeniya o kachestvennom sostave i smenyaemosti rabotnikov, vkhodyashchikh v nomenklaturu CK KP Moldavii, gorkomov i raikomov partii [Information on the Qualitative Composition and Turnover of Employees Included in the Nomenclature of the Central Committee of the Communist Party of Moldova, City and District Party Committees]. (1960). F. A-51 «Tsentralnyj komitet Kommunisticheskoj partii Moldovy» (Op. 20, Spr. 360, Ark. 17). Natsionalna arhivna ahentsiya Ministerstva Yustytsii Respubliki Moldova, Kishiniv, Moldova [in Russian].

Svedeniya o kachestvennom sostave rabotnikov nomenklatury CK KPM na 1 yanvarya 1956 goda [Information on the Qualitative Composition of Employees of the Nomenclature of the Central Committee of the Communist Party of Moldova as of 1 January 1956]. (1956). F. A-51 «Tsentralnyj komitet Kommunisticheskoj partii Moldovy» (Op. 15, Spr. 305, Ark. 11). Natsionalna arhivna ahentsiya Ministerstva Yustytsii Respubliki Moldova, Kishiniv, Moldova [in Russian].

Svedeniya o kachestvennom sostave rukovodyashchikh rabotnikov nomenklatury CK KPM na 1.1.1957 g. [Information on the Qualitative Composition of Leading Employees of the Nomenclature of the Central Committee of the Communist Party of Moldova as of 1 January 1957]. (1957). F. A-51 «Tsentralnyj komitet Kommunisticheskoj partii Moldovy» (Op. 17, Spr. 319, Ark. 11). Natsionalna arhivna ahentsiya Ministerstva Yustytsii Respubliki Moldova, Kishiniv, Moldova [in Russian].

Svedeniya o kachestvennom sostave rukovodyashchikh rabotnikov nomenklatury CK KPM na 1.1.1957 g. [Information on the Qualitative Composition of Leading Employees of the Nomenclature of the Central Committee of the Communist Party of Moldova as of 1

January 1957]. (1957). F. A-51 «Tsentralnyy komitet Kommunisticheskoy partii Moldovy» (Op. 17, Spr. 320, Ark. 22). Natsionalna arkhivna ahentsiya Ministerstva Yustytzii Respubliki Moldova, Kishiniv, Moldova [in Russian].

Svedeniya o smenyaemosti rabotnikov, vkhodyashchikh v nomenklaturu, gorkomov, raikomov i partkomov i CK KP Moldavii za 1963 g. [Information on the Turnover of Employees Included in the Nomenclature, City, District, and Party Committees and the Central Committee of the Communist Party of Moldova for 1963]. (1963). F. A-51 «Tsentralnyy komitet Kommunisticheskoy partii Moldovy» (Op. 23, Spr. 162, Ark. 52). Natsionalna arkhivna ahentsiya Ministerstva Yustytzii Respubliki Moldova, Kishiniv, Moldova [in Russian].

Spravki, kachestvennyy sostav, statisticheskie otchety o sostave i smenyaemosti rukovodyashchikh rabotnikov, svedeniya o raspredelenii rabotnikov iz uprazhnyonnykh rayonov i drugie materialy po kadram [Reports, Qualitative Composition, Statistical Reports on the Composition and Turnover of Leading Employees, Information on the Distribution of Employees from Abolished Districts, and Other Personnel Materials]. (1958). F. A-51 «Tsentralnyy komitet Kommunisticheskoy partii Moldovy» (Op. 18, Spr. 282, Ark. 140). Natsionalna arkhivna ahentsiya Ministerstva

Yustytzii Respubliki Moldova, Kishiniv, Moldova [in Russian].

Tannberg, T. (2010). *Politika Moskvy v respublikakh Baltii v poslevoennye gody (1944–1956). Issledovaniya i dokumenty, Istoriya stalinizma [Moscow's Policy in the Baltic Republics in the Postwar Years (1944–1956). Issledovaniya i dokumenty, Istoriya stalinizma]*. ROSSPEN [in Russian].

Tarasova, N. A. (2010). Formirovanie rezerva kadrov v partijnnykh strukturakh Sverdlovskoy oblasti v 1970–1990-kh gg. [Formation of a Personnel Reserve in the Party Structures of the Sverdlovsk Region in the 1970s–1990s]. *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Bulletin of the Volgograd State Pedagogical University*, 8 (52), 79–82 [in Russian].

Timush, A. I. (Ed.). (1984). *Kishinev. Entsiklopediya [Chisinau. Encyclopedia]*. Kishinev: Izdatel'stvo Moldavskoy Sovetskoy Entsiklopedii, p. 174 [in Russian].

Moraru, A. (1995). *Istoria românilor*. Chişinău: AIWA.

Şevcenco, R. (2022). Formation of The Political Elite in the MSSR (1944–1945). *Society and Politics. Universitatea «Vasile Goldiş» (Arad, România) noiembrie*, 16 (20), 51–56.

Şevcenco, R. (2024). Personnel policy in the MSSR in 1944–1953: national and regional specificity. *Простір в історичних дослідженнях*, 4, 129–135.

Шевченко Руслан Александрович, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник, Державний університет Молдови, Кишинів, Республіка Молдова.

Shevchenko Ruslan, Doctor of Historical Sciences (Dr. habil), Leading Researcher, Moldova State University, Republic of Moldova.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5203-7858>

E-mail: rsevcenco@gmail.com

Одержано 25. 11. 2025